

ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ

Салиев Улугбек

Профессор Ферганский медицинский институт общественного здоровья
Узбекистан, г.Фергана

Салиева Нигора

старший преподаватель, Ферганский медицинский институт общественного
здоровья
Узбекистан, г.Фергана

Аннотация: В статье показано, что врачебная специальность имеет свои весьма важные особенности, которые делают необходимым в современных условиях обсуждение морально-этических проблем. В статье представлены определения медицинской деонтологией и её задачи. Раскрыты понятия медицинской этики и медицинской морали.

Ключевые слова: медицинская деонтология, медицинская этика, медицинская мораль, деонтологическая модель.

В научных статьях медицинской деонтологии дают следующее определение: медицинская деонтология это совокупность этических норм поведения медицинских работников при выполнении своих профессиональных обязанностей в отношении пациента. Можем выделить что, медицинская этика и деонтология представляют собой особенности медицинской деятельности, основанной на взаимном доверии пациента и медицинского работника, которому пациент доверяет свое здоровье, а иногда и жизнь.

Под медицинской деонтологией (греч. deon — должное) понимают принципы поведения медицинских работников, направленные на максимальное повышение пользы лечения и устранение последствий неполноценной медицинской работы. Деонтология является частью медицинской этики, медицинской морали.

Теоретической основой деонтологии является медицинская этика, то есть правила поведения медработника в отношениях с коллегами, пациентом и его родственниками. Знаменитый советский хирург Б.В.Петровский сказал: «Медицинская деонтология – это учение о долге врача не только перед больным, но и перед обществом».

Главные категории медицинской деонтологии:

врачебный долг;

врачебная совесть;

врачебная ответственность.

Основными задачами медицинской деонтологии можно подчеркнуть: изучение принципов поведения медицинского персонала направленных на максимальное повышение эффективности лечения, исключение неблагоприятных факторов в медицинской деятельности, изучение системы взаимоотношений, которые устанавливаются между медицинским персоналом и больным.

Профессиональная деятельность медицинских работников относится к решению вопросов этики и деонтологии в значительной мере зависит здоровье, настроение людей, морально-психологический климат в обществе, что влияет на производительность труда. Без соблюдения этических норм невозможны политические, экономические, культурные и семейные отношения, поскольку существование человеческого общества требует необходимости считаться друг с другом, придерживаться определенных ограничений в поведении.

Этика в виде отдельных писаных и неписаных правил, норм, принципов и ценностей, определяющих профессиональное поведение работника, стала формироваться с тех самых пор, как в средние века, в ходе естественного процесса развития медицинской науки и практики, было положено начало разделению профессий. Каждый представитель этой сложной профессии ежедневно и даже ежечасно сталкивается с морально-этическими вопросами при общении с пациентами и их родственниками, с коллегами. Для пациента более важным является не только уровень знаний, а отношение врача, его участие и сопереживание к нему. Часто самым важным и действенным лекарством оказывается именно сам врач и его слова.

Медицинская этика и деонтология представляют собой особенности медицинской деятельности, основанной на взаимном доверии больного и медицинского работника, которому больной доверяет свое здоровье, а иногда и жизнь. Теперь можем сказать, что медицинская этика это часть общей этики которая рассматривает вопросы нравственности врача, включая совокупность норм его поведения и морали, чувство профессионального долга и чести, совести и достоинства.

Медицинская этика охватывает определенные нормы поведения медицинского работника в быту, в его культуре, человеколюбие, физической и моральной чистоплотности.

В настоящее время новейшие достижения медицинской науки и техники заставляют несколько с другой точки зрения рассматривать традиционные нормы медицинской деонтологии. Принцип «врач-больной» заменяется новым «врач—прибор—больной», а потребность больного в чутком и внимательном отношении медицинского работника, в его добром слове, вселяющем надежду, не уменьшилась, а еще более увеличилась.

В настоящее время наиболее признанной является система этических принципов, предложенная американскими учеными Т.Бичампом и Д.Чилдресом в книге «Принципы биомедицинской этики». Она включает в себя 4 модели взаимодействия медика с пациентом.

1. Модель Гиппократ (принцип «не навреди»).

Принципы врачевания, заложенные «отцом медицины» Гиппократом (460-377гг. до н.э.), лежат у истоков врачебной этики как таковой. В своей знаменитой «Клятве», Гиппократ сформулировал обязанности врача перед пациентом.

2. Модель Парацельса (принцип «делай добро»).

Другая модель врачебной этики сложилась в Средние века. Наиболее четко ее принципы были изложены Парацельсом (1493-1541гг.). В отличие от модели Гиппократ, когда врач завоевывает социальное доверие пациента, в модели Парацельса основное значение приобретает патернализм — эмоциональный и духовный контакт врача с пациентом, на основе которого и строится весь лечебный процесс.

3. Деонтологическая модель (принцип «соблюдения долга»).

В основе данной модели лежит принцип «соблюдения долга» (deontos по-гречески означает «должное»). Она базируется на строжайшем выполнении предписаний морального порядка, соблюдение некоторого набора правил, устанавливаемых медицинским сообществом, социумом, а также собственным разумом и волей врача для обязательного исполнения. Для каждой врачебной специальности существует свой «кодекс чести», несоблюдение которого чревато дисциплинарными взысканиями или даже исключением из врачебного сословия.

4. Биоэтика (принцип «уважения прав и достоинства человека»).

Современная медицина, биология, генетика и соответствующие биомедицинские технологии вплотную подошли проблеме прогнозирования и управления наследственностью, проблеме жизни и смерти организма, контроля функций человеческого организма на тканевом, клеточном и субклеточном уровне. Как никогда остро стоит вопрос соблюдения прав и свобод пациента как личности, соблюдение прав пациента (право выбора, право на информацию и др.) возложено на этические комитеты, которые фактически сделали биоэтику общественным институтом.

Знание и выполнение основных принципов медицинской деонтологии — гарантия повышения качества медицинской помощи, оказываемой пациенту, и выведение медицинского обслуживания на более высокий уровень.

Использованная литература:

1. Гайдаров Г.М., Алексеевская Т.И. МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ учебное пособие
2. Билибин Д.Ф. Горизонты деонтологии. // Вести. АМН СССР. — № 5. 1979.
3. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология, Киев, 1988.
4. Эльштейн Н. В. Диалог о медицине. — Таллин, 1986.
5. Салиева, Н. С. (2023). ПРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВРАЧА. Научный Фокус, 1(2), 461-467.
6. Салиева, Н. С. (2023). CONCEPTS COMPETENCE AND COMPETENCE. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 316-321.
7. SALIEVA, N. S. PEDAGOGIKA VA UNING TADQIQOT USULLARI NAQIDAGI MUNOZARALAR. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО "Издательство Молодой ученый", (2), 408-409.
8. Салиева, Н. С., & Камаева, В. (2023). ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(2), 178-180.